

СОКОЛОВ Никита Дмитриевич

Тверской государственный университет (Тверь, РФ)
аспирант; e-mail: nikita.sok1998@mail.ru

ЯКОВЛЕВА Светлана Ивановна

Тверской государственный университет (Тверь, РФ)
доктор экономических наук, доцент; e-mail: Sv_Yakowleva@mail.ru

ВЛИЯНИЕ ТУРИЗМА НА ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Представлен обзор зарубежных и отечественных работ по актуальной и слабо теоретически исследованной теме «Влияние туризма на городское пространство». Обзор охватывает весь период с начала появления «городского туризма» как нового междисциплинарного направления научных исследований (1980-е гг.). Произошёл переход от узкого значения «городские путешествия» к широкому пониманию городского туризма как фактора развития городского пространства. Активное развитие особого вида туризма – путешествий по городам (с 1970-х гг.) – с запозданием отразилось в научных исследованиях урбанистики, географии, социологии, культурологии, и сейчас остаётся проблемным направлением исследований. Несмотря на значительное число публикаций, нет теоретической базы – концепций, теорий, а исследования замыкаются в рамках своих специальностей. Одной из фундаментальных, скрепляющих разрозненные исследования разных специалистов, является концепция устойчивого развития как попытка оценки разрушающей силы влияния туризма на городское пространство (застройку, историческое наследие, условия жизни местных жителей, структурирование и интеграцию городского пространства туристского города). Вероятно, в каждой дисциплине появятся фундаментальные научные концепции, важные для теории и практики градостроительства. Так, в географии на базе концепции пространственных функций продолжается разработка концепции географических функций городского туризма как систематизация основных направлений влияния туризма на организацию городского пространства: на размещение, сглаживание территориальных различий, формирование пространственных отношений, структурирование и интеграцию городского пространства, его морфологию и управление. Показано активное участие географии в изучении пространственных воздействий туризма на городское пространство.

Ключевые слова: городской туризм, туристская урбанизация, туристская джентрификация, влияние туризма на городское пространство, географические функции городского туризма

Для цитирования: Соколов Н.Д., Яковлева С.И. Влияние туризма на городское пространство: обзор литературы // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №1. С. 16–32. DOI: 10.5281/zenodo.11400200.

Дата поступления в редакцию: 5 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 10 апреля 2024 г.

UDC 910.26 EDN: BMQSUV

DOI: 10.5281/zenodo.11400200

Nikita D. SOKOLOV*Tver State University (Tver, Russia)**Postgraduate Student; e-mail: nikita.sok1998@mail.ru***Svetlana I. YAKOVLEVA***Tver State University (Tver, Russia)**PhD (Dr.Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: Sv_Yakowleva@mail.ru*

THE IMPACT OF TOURISM ON URBAN SPACE: A LITERATURE REVIEW

Abstract. *The article presents a review of foreign and domestic works on the relevant and poorly researched topic "Influence of tourism on urban space". The review covers the entire period from the beginning of the emergence of "urban tourism" as a new interdisciplinary direction of scientific research (1980s). There has been a transition from the narrow meaning of "urban travel" to a broad understanding of urban tourism as a development factor of urban space. The active development of city travel, a special type of tourism, since the 1970s was belatedly reflected in the scientific research of urban, geography, sociology, and cultural studies. And now it continues to be a problematic area of research. Despite a significant number of publications, there is no theoretical base – concepts, theories, and research are focused within their specialties. The fundamental concept of sustainable development holds together disparate studies of different specialists and is an attempt to assess the destructive power of tourism, affecting the urban space (building development, historical heritage, living conditions of residents, structuring and integration of the urban space of a tourist city). Each discipline is likely to produce fundamental scientific concepts that are important to the theory and practice of urban planning. Thus, in geography, based on the spatial functions concept, the development of the concept of the geographical functions of urban tourism continues as a systematization of the main directions of the influence of tourism on the organization of urban space: on the location, smoothing out territorial differences, the formation of spatial relations, structuring and integrating urban space, its morphology and management. The authors show active participation of geography in the study of the spatial impact of tourism on urban space.*

Keywords: *urban tourism, tourist urbanization, tourist gentrification, impact of tourism on urban space, geographical functions of urban tourism*

Citation: Sokolov, N. D., & Yakovleva, S. I. (2024). The impact of tourism on urban space: A literature review. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(1), 16–32. doi: 10.5281/zenodo.11400200. (In Russ.).

Article History

Received 5 October 2023

Accepted 10 April 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение и постановка проблемы

Цель исследования – обзор отечественных и зарубежных публикаций для выявления наиболее популярных и актуальных сюжетов междисциплинарных исследований воздействия туризма на городское пространство. Для управления процессами городского развития важно понимать направления и силу влияния активного (массового) и «медленного»¹ туризма на развитие туристского города, его пространство (структуру и застройку), условия жизни местных жителей, и самих жителей (социальное пространство и его проблемы).

Для обзора литературы по теме «Влияние туризма на городское пространство» пришлось расширить тему поиска, так как на конкретный тематический запрос ответов не найдено. Поиск русскоязычной литературы практически ничего не дал, кроме основной темы – типология городских туристских пространств² (Джанджугазова, 2010; Конышев, 2020; и др.) и оценки устойчивости городского туристского пространства (Соколов, 2023).

Для обзора зарубежных работ выполнен анализ статей в международных журналах туризма³. Обращение к энциклопедическим изданиям использовалось для уточнения ключевых тематических понятий⁴.

Хронологический обзор литературы

Учитывая постоянно растущее число соответствующих статей и книг, полное освещение стало практически невозможным, но более важным является выявление тем, проблем и тенденций. В табл. представлен список наиболее интересных работ в хронологическом порядке, что даёт

возможность установить последовательность появления новых направлений исследований.

Наше первое впечатление от поиска литературы: очень много статей о туризме в городах, но крайне мало о том, что происходит в городах, которые занимаются туризмом, как меняется городское пространство, какие проблемы возникают в туристских городах, как это отражается на местных жителях и др. Наш вывод подтверждает и обзор 2021 г., который выполнен в статье (Носевар & Bartol, 2021), где представлен количественный и визуальный анализ более 7 тыс. публикаций по городскому туризму. В обзоре *отмечено*: 1) доля статей, связанных с городами, относительно туризма очень низкая, 2) слабая, но растущая исследовательская взаимосвязь между спецификой городов и туризмом с точки зрения более широких социально-пространственных процессов, 3) значительное увеличение числа исследований, особенно *критически ориентированных*, увязывающих различные аспекты туризма с устойчивостью городов в различных контекстах, от экологического, жилищного, территориально-пространственного планирования до моделей мобильности/поездки. На картах (схемах) визуализации представлены три тематических кластера терминов городского туризма с отличительными особенностями (рис.1):

1. Туристско-деловой кластер/перспектива (красный): вопросы «турист-потребитель» (например, маркетинг, мотивация, восприятие и различные коннотации назначения) и методы исследования (например, анкета, респон-

¹ Обращение к концепции устойчивого развития создало новое направление, или движение – философию Cittaslow (медленный город) как контрмеры общества на устаревание и обесценивание исторического наследия, разрушение природных ресурсов/великолепия и вырождение социокультурных ценностей.

² Основные публикации представлены в тематических выпусках журнала «Современные проблемы сервиса и туризма». URL: <https://stcc.rgutspubl.org/index.php/1/thematic>.

³ Основные международные научные журналы туризма представлены на сайте <https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1409>.

⁴ Jafari J., Xiao H. (Eds.) Encyclopedia of Tourism. Cham: Springer. doi: 10.1007/978-3-319-01384-8_631.

- дент, выборка).
2. Эколого-пространственный кластер / перспектива (синий): пространственные модели, морфология, население
 3. Социокультурный кластер / перспектива (зелёный/желтоватый): аспекты социальных проблем (участие, общество) и природные ресурсы.

Рис. 1 – Карта визуализации терминов: кластеры/подходы 60% наиболее релевантных терминов, определённых в заголовках и рефератах, встречающиеся не менее 10 раз (общий запрос: на основе 7 362 записей WOS и 128 000 общих терминов) (Носевар & Бартол, 2021)

Наш библиометрический анализ научных публикаций, выполненный в программе Линза⁵ по теме «Влияние городского туризма» (Impact of urban tourism) представлен картами визуализации ключевых понятий (рис. 2–3). На карте появилась актуальная тема, связанная с ковидом, в том числе восстановление городского туризма в постковидный период, и усилились внутренние связи классической социально-экономической тематики (рис. 2). Центрировалась важнейшая современная систематизирующая урбанистическая тема исследования влияния туризма на городское пространство (рис. 3).

Наш обзор литературы был выполнен независимо от исследования Носевар & Бартол (2021), так как знакомство с этой работой произошло «с опозданием», что

особенно интересно для сопоставления основных тем исследований. Анализ литературы и обзорной хронологической таблицы дал возможность увидеть основные направления развития и проблемные вопросы междисциплинарных исследований влияния (воздействия) туризма на городское пространство.

Тема 1. Городской туризм как новое направление междисциплинарных исследований: теория, обзоры литературы. С 1970-х гг. посещение крупных городов для коротких отпусков стало популярным видом туризма (Law, 1996). Понятие «городской туризм» (нем. Stadtetourismus) в 1980 г. предложили немецкие экономисты и географы Гартмут Лезер (Hartmut Leser), Генрих Нойенфельдт (Henrike Neuenfeldt) и Олаф Розе (Olaf Rose).

⁵ Программа VOSviewer: <https://www.vosviewer.com/> – приложение и Lens.org <https://www.lens.org/>.

Рис.2. – Карта визуализации терминов в теме «Влияние городского туризма»: анализ более 17 тыс. научных публикаций выполнен авторами 24.02.2024 г. в программе VOSviewer (vosviewer.com) и Lens (lens.org)

Рис.3. – Фрагмент (акцент на урбанизацию) хронологической тепловой карты визуализации терминов в теме «Влияние городского туризма»: анализ более 17 тыс. научных публикаций выполнен авторами 24.02.2024 г. в программе VOSviewer (vosviewer.com) и Lens (lens.org)

Городской туризм как тема исследования значительно расширилась в конце 1980-х годов с появлением нового направления междисциплинарных исследований «urban tourism» (городской туризм): нидерландский геоурбанист **Грегори Эшворт**

(Ashworth, 1989). Изучение городского туризма предполагает оценку влияния туризма на развитие города. Автор регулярно возвращается к оценке основных **парадоксов** развития исследований городского туризма (1989, 2003, 2011), впервые крити-

чески оценивает роль туризма в развитии городов. Формулировки парадоксов городского туризма⁶ можно воспринимать как проблемные вопросы исследования (с ответами автора):

1. Городской туризм имеет теорию и методы исследований? (мало)
2. В крупных многофункциональных городах туристы могут быть экономически и физически невидимыми? (да)
3. Туризм может принести существенную экономическую выгоду городам? (только крупным многофункциональным, независимым от туризма)
4. Что (много ли) в городах было создано специально для туристского использования? (мало)
5. Города нуждаются в туризме? (далеко не так очевидно).

Появление нового междисциплинарного направления исследований «Городской туризм» (urban tourism, city tourism)

(1989) стал переходом от узкого понимания городского туризма (как городских путешествий) к широкому пониманию «туризма в городском пространстве». Такое расширение предмета исследования сместило акцент исследования к оценке влияния туризма на развитие города. Данное направление сопровождалось развитием типологии туристских городов. Были написаны первые книги о городском туризме: Пейдж Стивен Дж. (Page, 1995). Регулярно выполняются подробные зарубежные обзоры литературы (Ashworth, 2011; Hocevar, Bartol, 2021; Page, Duignan, 2023).

В отечественной географической литературе основное внимание уделено *историческим городам*, в т.ч. интересная серия статей представлена в тематическом выпуске журнала «Современные проблемы сервиса и туризма» (2017. Т.11. №2 – Александрова А.Ю.; Афанасьев О.Е.; Гладкий А.В., Скляр А.А. и др.).

Таблица 1 – Избранные теоретические и концептуальные статьи в изучении городского туризма: хронологический ряд

Авторы, страна и специальность	Статьи и книги (русс.)	Contribution
Клэр А. Ганн (Gunn C. A.), США, философия, 1979	Планирование туризма	Gunn C. A. Tourism Planning. New York: Crane, Russak
Эшворт Грегори (Ashworth G. J.), Нидерланды, урбанистика, 1989	Городской туризм: дисбаланс внимания	Urban tourism: imbalance in attention
Эшворт и Танбридж (Ashworth & Tunbridge), Нидерланды, урбанистика, 1990	Туристско-исторический город	The Tourist-Historic City
Маллинс Патрик (Mullins), Австралия, социолог/урбанист, 1991	Туристская урбанизация	Tourism Urbanization
Роше М. (Roche M.), 1992	Мегасобытия и микромодернизация: к социологии нового городского туризма	Mega-events and micro-modernization: on the sociology of a new urban tourism
Дайан Дрэдж (Дания); Стюарт Мур (Dredge, D., & Moore, S.), 1992	Методология интеграции туризма в градостроительство	A methodology for the integration of tourism in town planning
Лоу А. (Law A.), 1992	Городской туризм и его вклад в возрождение экономики	Urban tourism and its contribution to economic regeneration
Хьюз Х. (Hughes, H.), 1993	Олимпийский туризм и возрождение городов	Olympic tourism and urban regeneration
Dear M., 1994	Постмодернистская география человека: предварительная оценка (суждение)	Postmodern human geography: a preliminary assessment

⁶ Современный обзор исследований, систематизированный по пяти парадоксам, представлен в статье (Page & Duignan, 2023).

<i>Авторы, страна и специальность</i>	<i>Статьи и книги (русс.)</i>	<i>Contribution</i>
Пейдж Стивен Дж. (Page S. J.), Великобритания, география, 1995	Городской туризм	Urban tourism. London: Routledge.
Сьюзан Файнштейн (Fainstein S.), США, 1996	Туризм и трансформация городов: интерпретации городского туризма	Tourism and urban transformation: interpretations of urban tourism
Трифт Н. (Thrift N.), география, 1997	Города без современности, города с магией	Cities without modernity, cities with magic
Клэр А. Ганн (Gunn C. A.) США, философия, 1997	Отпуск: развитие туристических территорий	Gunn C. A. Vacationscape: Developing Tourist Areas
Гладстон Д. (Gladstone D.), 1998	Туристская урбанизация в США	Tourism urbanisation in the USA
Ханниган (Hannigan J.)	Фантастический город	Fantasy City
Д.Р. Джадд, С.С. Файнштейн (Judd, D., and S. Fainstein), США, 1999	Туристский город	The Tourist City
Дуглас Г. Пирс (Pearce D. G.), Нов. Зеландия, география, 2001	Интегративная основа для исследования городского туризма	An integrative framework for urban tourism research.
Эшворт Грегори (Ashworth G. J.), Нидерланды, урбанистика, 2003	Городской туризм: все еще дисбаланс во внимании	Urban tourism: still an imbalance in attention
Mullins P., Австралия, урбанистика	Города для удовольствия: появление урбанизации туризма в Австралии.	Cities for pleasure: The emergence of tourism urbanization in Australia
Кевин Фокс Готэм (Gotham K.F.), США, философ и социолог, 2005, 2018	Концепция туристской джентрификации (с расширением современной сущности концепции)	Assessing and Advancing Research on Tourism Gentrification
Влодарчик Б. Польша, география, 2006	Цикл развития туристского пространства (статья написана на русском языке)	
Herrera, Smith & Vera, 2007	Джентрификация, перемещение и туризм	Gentrification, Displacement, and Tourism
Макнейл (McNeill), 2008	Отель и город	The hotel and the city
Дональд Гетц (с 2008) и Стивен Пейдж (2015) (Getz Donald, Page Stephen J.) Канада, Факультет менеджмента, Борнмутский университет, Великобритания, географ	Прогресс и перспективы исследования событийного туризма	Progress and prospects for event tourism research (2015)
Ashworth G., Page S.J., 2011	Исследования городского туризма: недавний прогресс и текущие парадоксы	Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes
Костас Спиру (Spirou), США, социология, 2011	Городской туризм и городские изменения. Города в глобальной экономике	Urban tourism and urban change. Cities in a Global Economy
Clavé, Salamanca, Vera, Испания, география, 2011	Развитие массового туризма на побережье Средиземного моря	Mass Tourism Development on the Mediterranean Coast
Qian J., Feng D., Zhu H. Китай, география, 2012	Урбанизация за счет туризма в развитии малых городов Китая: пример города Чжапо, 1986–2003 гг.	Tourism-driven urbanization in China's small town development: A case study of Zhao Town, 1986–2003
Анна Агата Кантарец (Kantarek A.A.). Польша, урбанистика, 2012	Турист и город: об ориентации в незнакомом городском пространстве.	The tourist and the city: on orientation in unknown urban space
К. Майкл Холл, Стивен Дж. Пейдж. Великобритания, география, 2014	География туризма и отдыха. Окружающая среда, место и пространство	The Geography of Tourism and Recreation. Environment, Place and Space. C. M. Hall, Stephen J.

Авторы, страна и специальность	Статьи и книги (русс.)	Contribution
	Главы, важные для темы исследования: • планирование, политика и управление туризмом и рекреацией • городской отдых и туризм	
Кэтрин Бернетт (Burnett K.), Канада, политические науки, 2014	Превращение бедности в товар: джентрификация и потребление в центре Ванкувера Истсайд	Commodifying poverty: gentrification and consumption in Vancouver's Downtown Eastside
Ноам Шовал (Shoval N.), Израиль, география, 2018	Городское планирование и туризм в европейских городах	Urban planning and tourism in European cities
Antunes, March, Connolly. Испания, география, экономика, 2020	Пространственная джентрификация на месте проживания: критическая картография восприятия жителями района изменений в Валькарке, Барселона	Spatializing gentrification in situ: A critical cartography of resident perceptions of neighbourhood change in Vallcarca, Barcelona
Zhang, Deng, Wang, Yuan, Китай, географы, 2021	Воспроизведение потребительских пространств и туристизация исторического района в Старом Пекине.	Reproduction of consumer spaces and historic district touristification in Old Beijing City
Жорди Нобре (Nofre Jordi), Португалия, социология, 2021	Туристизация ночной жизни: некоторые теоретические заметки	The touristification of nightlife: some theoretical notes
Марьян Хосевар и Томаз Бартол (Hosevar M. and Bartol T.), Словения, Любляна. Социология и информатика, 2021	Картографирование проблем городского туризма: анализ перспектив исследований через призму визуализации сети	Mapping urban tourism issues: analysis of research perspectives through the lens of network visualization
Абдол Азиз Шахраки (Abdol Aziz Shahraki). Иран, философия, 2022	Методы развития туризма в генеральном плане города	Tourism development techniques in the urban master plan
Стивен Пейдж, Михаэль Дуиньян. (Page S. J., Duignan M.). Великобритания, география, менеджмент, 2023	Прогресс в управлении туризмом: является ли городской туризм парадоксальной областью исследований? Прогресс с 2011 г. и перспективы на будущее	Progress in Tourism Management: Is urban tourism a paradoxical research domain? Progress since 2011 and prospects for the future

Тема 2. Туристская урбанизация как процесс появления новых – туристских городов и создания в городах «пространств потребления». Цикличность развития туристского пространства. В 1991 г. австралийский социолог и урбанист Патрик Маллинс (Mullins, 1991) ввёл понятие «туристская урбанизация» как процесс, который включал развитие специализированных туристских поселений и изменения в городском пространстве. «Туристские города как новые города» – название статьи, которую Маллинс опубликовал в 1990 г. (Mullins, 1990). *Туристская урбанизация* по определению Маллинса (Mullins, 1991, 2003) представляет собой процесс, в ходе которого города и поселки строятся или восстанавли-

ваются почти исключительно с целью отдыха и удовольствия, и, таким образом, рост городов тесно связан с индустрией туризма. Туристская урбанизация зависит от специально построенных пространств потребления для привлечения туристов, часто в форме эксплуатации природы (Mullins, 2003). Таким образом, речь идёт об основных *формах туристской урбанизации*:

- Расширение сети рекреационных городских поселений (изменение урбанистической структуры расселения страны/региона);
- Трансформация функций и пространства существующих городов (внутренние процессы формирования городского

пространства под влиянием туризма). В постиндустриальный период массово началась и продолжается трансформация старопромышленных центров в центры туризма, где на бывших «пространствах производства» (производственных зонах – промышленных, портовых) создаются «пространства потребления» (туристские зоны: событийные, рекреационные, сервисные и др.). Такие постиндустриальные города П. Маллинз называл «преобразованные города» (*converted cities*) (Mullins P., 1999). Процессы трансформации постиндустриальных городов в новые туристские, по мнению П. Маллинза, создают новые требования к структуре землепользования и местной структуре занятости

В качестве обобщения можно назвать основные *пространственные формы* туристской урбанизации в городах и сельской местности:

1. *Развёртывание сети рекреационного расселения*: туризм меняет структуру городского и сельского расселения за счет создания новых туристских центров как специализированных населённых пунктов, например, новые посёлки горнолыжных курортов, баз отдыха и туризма;

2. Быстрое *расширение застройки туристского назначения* как пространственных сочетаний (группировки, комплексы, кластеры) зданий новых отелей вокруг крупных спортивных комплексов и/или исторического центра, ленточных структур сети магазинов для туристского шопинга (в том числе с пешеходными улицами), кемпинги и гостевые дома на выездах из города;

3. *Формирование «тематических» туристских пространств* внутри городского и сельского пространства (как части/зоны внутри поселения). Преобразование периферийных городских кварталов в туристские достопримечательности может привести к расширению центра города: пример Барселоны, когда после Олимпиады 1992 г. два окраинных района – Вилладе-Грасиа и Побленуэ – стали частью

центра туристского города (Mansilla & Milano, 2022);

4. *Изменение схемы использования земли*: выделение/сохранение или использование природных пространств (речных долин, междуречий, ООПТ) + старых заброшенных территорий + старых / разрушенных производственных и портовых зон и сооружений для организации туризма. Городское пространство осваивается туризмом, уплотняется, приобретает целостность / цельность;

5. *Изменение схемы движения общественного транспорта* (с целью «развести» в пространстве между собой линии передвижения туристов и местных жителей) и др.

Появление теории Маллинса означало включение «городского туризма», как его понимает Г. Эшворт, в более широкую тематику туристской урбанизации. Появились первые национальные обзоры туристской урбанизации в Австралии (Mullins, 2003) и США (Gladstone, 1998), в малых городах Китая (Qian, Feng, Zhu, 2012). Процессы «двойной» туристской урбанизации представлены в статье китайских географов (Singh, Upadhyay, Jha, 2022): спонсируемые государством проекты и стихийные действия граждан совместно создают «проблемный» городской ландшафт. Понятие «туристская урбанизация» подчёркивает роль туризма как движущей силы урбанизации. Это системное понятие отражает разные процессы, в том числе процессы формирования сети городов и трансформации пространства городов. Оценки влияния туризма на урбанизацию проводятся для разных территориальных категорий: городские и сельские местности, горные регионы, прибрежные и островные области, арктические и пограничные районы и др. Исследования носят междисциплинарный характер.

Сфера услуг как вид занятости является признаком урбанизированных территорий не только городских, но и сельских. Примеры сельской формы туристской

урбанизации: загородные отели и комплексы отдыха рядом с деревнями.

В литературе подчёркивается роль туризма как драйвера процессов туристской урбанизации (Qian, Feng, Zhu, 2012):

- 1) быстрое расширение урбанизированной застроенной среды;
- 2) формирование уникальной схемы землепользования и землеустройства;
- 3) бум третичных секторов экономики;
- 4) появление гибкого режима использования рабочей силы.

Понятие «туристская урбанизация» в отечественной литературе не используется, заменяя его на оценочное понятие «влияние туризма на индустриализацию территорий» (Дунец, 2008).

В качестве специального «сюжета» в изучении пространственно-временного процесса развития туристского пространства можно назвать *модель циклического развития*, которую разработал польский географ Богдан Влодарчик (2006):

- 1) пространство дотуристское (нетуристское);
- 2) пространство исследования (начало изучения и туристского освоения);
- 3) пространство проникновения (кратковременный отдых, развитие познавательного туризма, привлечение инвестиций);
- 4) пространство колонизации (создание постоянной туристской инфраструктуры, образование центров отдыха, строительство «второго жилья», большой приток туристов);
- 5) пространство урбанизации (переселение людей на постоянное место жительства, сокращение турпотока);
- 6) послетуристское (нетуристское) пространство.

Модель Влодарчика базируется на работе С. Лишевского (1995): 6 типов

туристского пространства превращены в 6 этапов цикла с сохранением названий = каждый тип соответствует определённой стадии развития туристского пространства. Это значит, что типология Лимешевского дополнена пространственно-временным параметром (цикличность с разными стадиями развития). Обе модели применимы на разных территориальных уровнях, в том числе для туристских городов. Работы авторов «созвучны» концепции «жизненного цикла развития туристской зоны», разработанной канадским географом Ричардом Батлером (Butler, 1980).

Тема 3. Интеграция туризма в градостроительство. Активное развитие туризма в городе должно находить отражение в теории и практике градостроительства, чётко отражаться в моделях проектирования городского пространства в генеральных планах туристских городов. Это актуальный и проблемный вопрос в отечественной и зарубежной практике. Тема продолжает носить постановочный характер. Вопросам интеграции туризма в градостроительство много лет (с 1992 г.) посвящены исследования Дайан Дредж (Dredge D., геоурбанист, Бельгия). Примеры разных городов мира представлены в сборнике статей израильского географа Ноама Шовала (Shoval, 2018) и др. Методы развития туризма в генеральном плане города представлены в работе (Shahraki, 2022).

Тема 4. Туризм – способ возрождения и обновления (трансформации) городов. Вопросы туризма и возрождения, обновления (трансформации) городов начались с двух вопросов: возрождение экономики городов: А. Лоу (Law A., 1992) и исследование событийного туризма, в т.ч. оценки влияния Олимпийского туризма⁷: Х. Хьюз (Hughes, 1993). В дальнейшем появились публикации с оценкой олимпийских городов и проектов «переделки» Лондона: многочисленные книги и статьи с критическими оценками опыта Лондона: Olympic

⁷ Современный олимпийский период начался с 1896 г.: в Афинах прошли первые Олимпийские игры современной эпохи (Olympic Cities..., 2009).

Cities... London, 2009; Allen, 2012 и др.). Трансформация Барселоны при подготовке к Олимпиаде 1992 г. достаточно подробно отражена в ряде статей. Барселона – пример значительного влияния крупных событийных мероприятий на «переделку» города: международные выставки (1888 и 1926), Олимпийские игры (1992), международные гастрономические форумы (Gastronomic Forum), международный саммит по компьютерным играм (World Gaming Executive Summit) и др. (Яковлева, Соколов, 2022).

Модели Барселоны и Лондона сходны тем, что возрождение городов, связанное с Олимпийскими играми, планировалось вместе с разработкой генерального плана. Такого плана не имели Афины (Zembri-Mary, 2022), а Пекин сосредоточился на решении транспортной проблемы города (план 2004–2008 гг. (Baohua, 2008). Разница моделей возрождения Лондона и Барселоны: в Барселоне для олимпийских объектов использованы брошенные, неиспользуемые территории, а в Лондоне – 6 самых бедных районов центра Восточного Лондона (ключевое слово в оценках массового переселения людей и предприятий малого бизнеса – джентрификация (Cotton, 2018; Raco and Tunney, 2010).). «Олимпийский эффект» Лондона: 1) приватизация и секьюритизация общественных пространств, 2) спекуляции на рынке недвижимости, 3) подрыв права местных сообществ на участие в городском планировании (Allen, 2012). Барселона создала новые общественные пространства, интегрированные в городское пространство.

В *постолимпийской практике* развития городов существует понятие наследия (Gold J., Gold M., 2008) – что остаётся городу, местным жителям и гостям города. Последствия городской регенерации = создание привлекательного пространства + проблемы (овертуризм+?).

В **старопромышленных городах** бывшие промышленные здания реконструируются под лофты или другие какие-либо творческие пространства, а бывшие

работники сменяются новыми креативными специалистами. Перепрофилирование промышленных, в т.ч. исторических сооружений под новые культурные функции – широко распространённое явление в мировой архитектурной практике. Данная тенденция зародилась в 1920-х гг. в США как ответ на низкую арендную стоимость площадей в неиспользуемых и зачастую заброшенных промышленных зданиях.

Опыт возрождения и трансформации старопромышленных городов США и Англии с участием туризма представлен в форме учебных кейсов в книге американского социолога Костаса Спиру (Spiro, 2011) «Городской туризм и городские изменения. Города в глобальной экономике». Это практически единственное исследование опыта применения туризма в качестве стратегического направления развития городов. Оценки критические, главное в них: туризм не распространён на всё городское пространство, локализован на отдельных местах города: набережные, старые заброшенные доки, складские помещения и здания. Наиболее интересные *пространственные модели* развития городского туризма: центральная (туризм в центре города) и периферийная (на удалении от центра). Каждый из описанных в книге (Spiro, 2011) город формировал городское (в том числе туристское) пространство по специально разработанным планам со смешанной формой финансирования (государственные и частные инвестиции, кредиты, пожертвования). Главное изменение, которого удалось достичь – благоустройство городов, туристские районы стали ядрами трансформации городского пространства. Туризм создаёт проблемы, о которых автор тоже пишет в своей книге. Во-первых, появление различных форм социальных неравенств на фоне *джентрификации* (происходит вытеснение бедных богатыми, где старые районы становятся элитными). Во-вторых, масштабные событийные мероприятия (пример: Олимпийские игры) создают *политические проблемы*, когда у многих городов нет опыта

проведения больших мероприятий, и им приходится использовать стороннюю помощь. В-третьих, процесс деиндустриализации имеет негативные последствия для городов. Опыт показывает, что новая экономика, основанная на отдыхе и туризме, вряд ли в одиночку приведёт деградирующий город к полному восстановлению, это направление создаст «город для гостей», а не для жителей (пример Детройта).

Среди отечественных исследований трансформации старых зарубежных промышленных центров отметим статью А.Ю. Александровой (2017): Трансформация городского пространства: от индустриального прошлого к центру культуры и туризма (кейсы города Лодзь). В поиске отечественной литературы по теме «влияние туризма на городское пространство» пока находим только фрагментарные «указания» на направления влияния, например, «туризм влияет на совершенствование городской инфраструктуры» (без доказательств и примеров).

Тема 5. Туризм – причина конфликтов за городское пространство, проблем в городском пространстве. В нач. 2000-х гг. усилилось *проблемное* социологическое направление исследований городского туризма: основано на оценке восприятия жителями изменений в городском пространстве для целей туризма. Например, «переделка» исторического центра или туристское обустройство бывшего жилого района/микрорайона, вызывает недовольство местных жителей. Их главная «обида» – разрушение сложившегося локального городского сообщества из-за переездов в новые районы города. Обращается внимание на появление социально-экологических конфликтов (Clavé, Salamanca, Vera, 2011). Заметной стала тема городской джентрификации⁸ из-за туристских преобразований как **постоянного конфликта из-за пространства:**

- Галена, штат Иллинойс (Paradis, 2000)
- Санта-Крус-де-Тенерифе, Канарские острова, Испания (Herrera, Smith & Vera, 2007),
- Центр Ванкувера, Британская Колумбия – один из беднейших районов Канады (Burnett, 2014),
- Барселона, Каталония, Испания (Antunes, March, Connolly, 2020).

Испанские географы (Clavé, Salamanca, Vera, 2011) в отчёте о развитии массового туризма на побережье Средиземного моря предлагают рассматривать связь между туризмом и динамикой создания «городских пространств» как с точки зрения логики недвижимости и финансового капитала, с точки зрения производственных и воспроизводственных функций, сосредоточенных в городах, а также с точки зрения фактического структурирования городских сетей (сети городов) и внутреннего устройства городов и поселков. Авторы предупреждают, что не следует забывать о появлении социально-экологических конфликтов и, в частности, новых опасностей с точки зрения будущей устойчивости туристских дестинаций.

Первой содержательной работой по проблемной теме «Туризм и джентрификация в современных мегаполисах» называют книгу под ред. Марии Гравари-Барбас и Сандры Гинанд (Tourism and Gentrification in Contemporary Metropolises..., 2017).

В статьях появилось понятие «*туристская джентрификация*» (Nofre, 2021) – выталкивание местных жителей с мест их проживания для туристского обустройства определённой территории. Жорди Нотре (Nofre, 2021) отмечает: «туристическая ночная жизнь становится одной из самых агрессивных форм материального, символического и культурного отчуждения местных сообществ в центральных исторических кварталах многих европейских городов». Китайские географы обращают

⁸ Понятие «джентрификация» (Gentrification) предложила британский социолог Рут Гласс (Ruth Glass's, 1964). Концепция туристской джентрификации: американский философ и социолог Кевин Фокс Готэм (Gotham, 2005). URL: <https://journals.openedition.org/viatourism/2169>

внимание на снижение «пространственной власти местных жителей = власти местных жителей над своим пространством» (*residents' spatial power has been declining*), когда бизнес и власть доминируют в организации туризма, например, в историческом центре Пекина (Zhang, Deng, Wang, Yuan, 2021). Вероятно, процессы джентрификации – это продолжение и/или крайняя форма потери местными жителями (резидентами) власти над местом проживания, в том числе местами отдыха. Превращение бедности в туристский товар (Burnett, 2014) и рост интереса к «трущобному» туризму демонстрируют извращённый характер туристских потребностей, что ограничивает прогрессивное развитие города (его беднейших районов).

Для туристских центров характерно явление **овертуризма**, когда количество гостей превышает численность местного населения. Этой проблеме городского туризма посвящено множество статей. Ослабление овертуризма города «получили» в период пандемии Covid-19. «Гипертрофия городского туризма» влияет на жителей и формируется представлениями о чрезмерном влиянии туризма на условия и качество жизни, на общественное пространство, городские ресурсы, а также на экономику и управление городом (Kowalczyk-Anioł, 2023).

В литературе обсуждается значение туризма и то, как он преобразует застроенную среду и меняет социальный и культурный профиль города. Преобразования часто выходят за рамки воображения планировщиков и предоставляют экономические возможности гражданам, но это порождает неконтролируемое и нерегулируемое строительство. Спонсируемые государством проекты и стихийные действия граждан совместно создают «проблемный» городской ландшафт. Эти процессы называют «двойной» туристской урбанизацией (Singh, Upadhyay, Jha, 2022).

Заметим, что критическое направление современных исследований городского туризма (влияния туризма на

городское пространство) в отечественных публикациях пока ограничивается оценками овертуризма, таких откровенных оценок, которые содержатся в зарубежных публикациях, начиная с 1980-х гг., нет. Это не означает отсутствие подобных проблем в российских городах туризма. Но пока преобладает «наивное» представление о стратегической роли туризма в развитии городов, особенно малых.

Тема 6. Туристские образы городов: устойчивость, трансформация – первая тема в хронологии и сквозной сюжет всех основных тем исследования (Линч, Замятии, Конышев и др.). Элементы образа города (по схеме К.Линча, 1982): границы, районы, пути, узлы, ориентиры. Туристский образ города – «результат» воздействия туризма на структуру города, его основные градостроительные элементы, которые воспринимают и хранят в памяти гости и местные жители. К градостроительным элементам туристского образа города стоит добавить и важные тематические элементы, или тематические туристские пространства города (исторический, сервисный, мифологический, гастрономический и др.).

Переделки исторических центров в городах разрушают образ города – исчезает «дух места». «Дух места» активно обсуждается в отечественной культурологии (Казначеева, 2009), архитектуре (Севан, 2008; Антонова, 2015) и градостроительстве (Степанчук, 2020). Понятие «Дух места» («Genius loci») в философии туризма может рассматриваться как образ места/города, который «рисуют» поэты, художники, образы существуют как *ментальные представления местных жителей и гостей*. Суть этого концепта выражает проблему наследования традиций культуры, её экологии. Академик Д.С. Лихачёв считал изучение и сохранение образа города первостепенной задачей в сохранении исторической преемственности развития культур (Казначеева, 2009). «Дух места» – это образ пространства – конкретные локальные объекты: деревня, ареал, город; и далее –

регион (район), страна. «**Национальные образы мира**» (русский, болгарский и др., всего 17 «космосов») выявлял и описывал известный российский литературовед, культуролог, доктор филологических наук *Георгий Димитрович Гачев* (1929–2008). Главное понятие – Космо-Психо-Логос: тип местной природы, характер человека и национальный ум находятся во взаимном соответствии и дополнительности. Труд и Культура в ходе истории восполняют то, что не дано стране от природы.

Тема 7. Туризм в городском пространстве: функции. В литературе обычно раскрываются «содержательные» функции туризма: социальные, экономические, геополитические, развлекательные, коммуникационные. В проблематике городского туризма считаем важным выявлять и оценивать пространственные (географические) функции туризма. Сущность географических функций городского туризма стала темой специальных исследований авторов (Яковлева, Соколов, 2022): это основные направления изменений в городском пространстве под влиянием туризма. Можно говорить о системе географических функций, когда меняются основные свойства городского пространства: каркасность, урбанизированность, динамичность, доступность, функциональная фрагментарность, инновационность, идентичность и образ, конфликтность интересов и др. Туризм начинает «диктовать» условия размещения всем другим видам деятельности («размещенческая» функция), усиливаются территориальные различия (дифференцирующая функция), меняются атрибуты пространственных отношений (диспозицион-

ная функция), структурируется и интегрируется пространство (структурирующая и интегрирующая функции), меняется застройка и образ туристского города (морфологическая функция), туризм становится способом и формой развития территории (управленческая функция).

Выводы

Тема оценки влияния туризма на городское пространство – это актуальное и слабо теоретически разработанное междисциплинарное научное направление исследований на стыке урбанистики, социологии, культурологии, географии. Доминируют социологические критические оценки: социальное воздействие и восприятие.

Географические оценки, вероятно, должны ответить на вопрос: «Какова роль туризма в организации городского пространства?». Туризм – организатор городского пространства, но при этом результаты анализируемых исследователей уже можно свести к неоднозначной оценке: «Туризм – организатор и разрушитель города». Все названные «сюжеты» в сочетании с историографическими исследованиями можно считать основными в тематической структуре программы изучения влияния туризма на городское пространство. Считаем важным продолжение разработки концепции географических функций городского туризма в рамках концепции пространственных функций⁹, а также оценки устойчивости городского пространства туристского города. Это важно для теории географии городского туризма, а также для теории и практики управления городским развитием.

Список источников / References

1. Александрова А.Ю. Трансформация городского пространства: от индустриального прошлого к центру культуры и туризма (кейсы города Лодзь) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2017. Т.11. №2. С. 47–60. / Aleksandrova, A. Yu. (2017). *Transformaciya gorodskogo prostranstva: ot industrialnogo proshlogo k centru kultury i*

⁹ Яковлева С.И. Географические функции как системное понятие территориальной организации // Социально-экономическая география: история, теория, методы, практика 2021: сб. научных статей / под ред. Изд-во Смоленского государственного университета, 2021. С. 207–211.

- turizma (kejsy goroda Lodz)* [Transformation of urban space: From industrial past to cultural and tourism centre (The case of Lodz)]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 11(2), 47–60. doi: 10.22412/1995-0411-2017-11-2-47-60. (In Russ.).
2. Афанасьев О.Е. «Лига исторических городов» как формат репрезентации туристского потенциала городов мира // Современные проблемы сервиса и туризма. 2017. Т.11. №2. С. 17–27. / Afanasiev, O. E. (2017). «Liga istoricheskikh gorodov» kak format reprezentatsii turistskogo potentsiala gorodov mira [“League of Historical Cities” as a tourist potential representation format of the world’s cities]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 11(2), 17–27. doi: 10.22412/1995-0411-2017-11-2-17-27. (In Russ.).
 3. Влодарчик Б. Цикл развития туристского пространства // Туризм и региональное развитие. Вып. 4. Смоленск: Универсум, 2006. С. 225–234. / Vlodarchik, B. (2006). *Cikl razvitiya turistskogo prostranstva [Cycle of development of tourist space]. Turizm i regional'noe razvitie [Tourism and regional development]*, 4. Smolensk: Universum, 225–234. (In Russ.).
 4. Джанджугазова Е.А. Туризм и инновационное развитие: Проект ФГОУВПО «РГУТиС «Живая карта России» // Современные проблемы сервиса и туризма. 2010. №3. С.66–72. / Dzhandzhugazova, E. A. (2010). *Turizm i innovacionnoe razvitie: Proekt FGOUVPO «RGUTiS «Zhivaya karta Rossii» [Tourism and Innovation Development: FSEI-HVE RSUTS Project “Russia Live Map”]. Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 3, 66–72. (In Russ.).
 5. Дунец А.М. Роль индустрии туризма в урбанизации горных территорий (на примере Алтае-Саянской горной страны) // Экология урбанизированных территорий. 2008. №4. С. 72–75. / Dunets, A. M. (2008). *Rol industrii turizma v urbanizatsii gornyh territorij (na primere Altae-Sayanskoj gornoj strany) [The role of the tourism industry in the urbanization of mountain areas (on the example of the Altai-Sayan mountainous country)]. Ekologiya urbanizirovannyh territorij [Ecology of urban areas]*, 4, 72–75. (In Russ.).
 6. Замятин Д.Н. Моделирование географических образов: пространство гуманитарной географии. Смоленск: Ойкумена, 1999. / Zamyatin, D. N. (1999). *Modelirovanie geograficheskikh obrazov: prostranstvo gumanitarnoj geografii [Modeling of geographical images: the space of human geography]*. Smolensk: Oykumena. (In Russ.).
 7. Конышев Е.В. Типология туристско-рекреационного пространства // Географический вестник = Geographical bulletin. 2020. №1(52). С. 32–41. / Konyshev, E. V. (2020). *Tipologiya turistsko-rekreacionnogo prostranstva [Typology of tourist and recreational space]. Geograficheskij vestnik = Geographical bulletin*, 1(52), 32–41. doi: 10.17072/2079-7877-2020-1-32-41. (In Russ.).
 8. Линч К. Образ города. М., Стройиздат, 1982. / Lynch, K. (1982). *Obraz goroda [Image of the city]*. Moscow: Strojizdat. (In Russ.).
 9. Соколов Н.Д. Устойчивость городского туристского пространства // Устойчивое развитие: геополитическая трансформация и национальные приоритеты: Мат. XIX Международн. конгресса с элементами научной школы для мол. уч. В 2-х тт. Т.1 / Отв. ред.: А.В. Семёнов, П.Н. Кравченко М.: МУ им. С.Ю. Витте, 2023. С. 413-423. / Sokolov, N. D. (2023). *Ustojchivost gorodskogo turistskogo prostranstva [Sustainability of urban tourism space]. Ustojchivoe razvitie: geopoliticheskaya transformaciya i nacional'nye priorityety [Sustainable development: geopolitical transformation and national priorities]: Materials of the XIX International Congress. Vol.1. Moscow: Vitte University, 413-423. (In Russ.).*
 10. Яковлева С.И., Соколов Н.Д. Роль международных событийных мероприятий в пространственном развитии Барселоны // Туризм и региональное развитие. 2022. №1(4). С. 19–30. / Yakovleva, S. I., & Sokolov, N. D. (2022). *Rol mezhdunarodnyh sobytijnyh meropriyatij v prostranstvennom razvitii Barselony [The role of international events in the spatial development of Barcelona]. Turizm i regionalnoe razvitie [Tourism and regional development]*, 1(4), 19–30. (In Russ.).

11. Allen, J. (2012). London 2012 and Urban Regeneration: the spatial politics of uneven development. *Rising East*, Dec. 31, 2012. URL: <https://risingeast.co.uk/london-2012-and-urban-regeneration-the-spatial-politics-of-uneven-development/>.
12. Antunes, B., March, H., & Connolly, J. J. T. (2020). Spatializing gentrification in situ: A critical cartography of resident perceptions of neighbourhood change in Vallcarca, Barcelona. *Cities*, 97, 102521. doi: 10.1016/j.cities.2019.102521.
13. Ashworth, G. J. (1989). Urban tourism: an imbalance in attention. In: C. Cooper (Ed.). *Progress in tourism, recreation and hospitality management*, 1. London: Belhaven, 33–54.
14. Ashworth, G. J. (2003). Urban tourism: still an imbalance in attention? In: C. Cooper (Ed.), *Classic reviews in tourism*. Clevedon: Channel View, 143–163.
15. Ashworth, G., & Page, S. J. (2011). Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. *Tourism Management*, 32(1), 1–15. doi: 10.1016/j.tourman.2010.02.002.
16. Baohua, M. (2008). Analysis on Transport Policies of Post-Olympic Times of Beijing. *Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology*, 8(6), 138-145. doi: 10.1016/S1570-6672(09)60011-8.
17. Burnett, K. (2014). Commodifying poverty: gentrification and consumption in Vancouver's Downtown Eastside. *Urban Geography*, 35(2), 157–176. doi: 10.1080/02723638.2013.867669.
18. Clavé, S. A., Salamanca, O. R., & Vera, R. J. F. (2011). Mass Tourism Development on the Mediterranean Coast. *Tourism Geographies*, 13(3), 495–501. URL: doi: 10.1080/14616688.2011.575171.
19. Cotton, J. D. (2018). 'The East End is the new West End': *London 2012 and resident experiences of the urban changes in a post-Olympic landscape*: Masters Thesis. Bournemouth University. URL: <http://eprints.bournemouth.ac.uk/31509/>.
20. Dredge, D., & Moore, S. (1992). A methodology for the integration of tourism in town planning. *Journal of Tourism Studies*, 3(1), 8–21. doi: 10.3316/ielapa.930100915.
21. Fainstein, S. S. (1996). *Tourism and urban transformation: interpretations of urban tourism*. New Brunswick: Center for Urban Policy Research, Rutgers, the State University of New Jersey.
22. Gladstone, D. (1998). Tourism urbanisation in the United States. *Urban Affairs Review*, 34(1), 3–27.
23. Gold, J., & Gold, M. (2008). Olympic Cities: Regeneration, City Rebranding and Changing Urban Agendas. *Geography Compass*, 2(1), 300–318. doi: 10.1111/j.1749-8198.2007.00080.x.
24. Gotham, K. F. (2018). Assessing and Advancing Research on Tourism Gentrification. *Questions conceptuelles dans le champ du tourisme*, 13. doi: 10.4000/viatourism.2169.
25. Gunn, C. A. (1997). *Vacationscape: Developing Tourist Areas*. New York: Taylor & Francis.
26. Gunn, C. A. (1979). *Tourism Planning*. New York: Crane, Russak.
27. Herrera, L. M. G., Smith, N., & Vera, M. Á. M. (2007). Gentrification, Displacement, and Tourism in Santa Cruz De Tenerife. *Urban Geography*, 28(3), 276–298. doi: 10.2747/0272-3638.28.3.276.
28. Hocevar, M., & Bartol, T. (2021). Mapping urban tourism issues: analysis of research perspectives through the lens of network visualization. *International Journal of Tourism Cities*, 7(3), 818–844. doi: 10.1108/IJTC-05-2020-0110.
29. Hughes, H. (1993). Olympic tourism and urban regeneration. *Festival Management and Event Tourism*, 1(4), 157–162.
30. Kowalczyk-Anioł, J. (2023). Rethinking tourism-driven urban transformation and social tourism impact: A scenario from a CEE city. *Cities*, 134, 104178. doi: 10.1016/j.cities.2022.104178.
31. Law, C. (1992). Urban tourism and its contribution to economic regeneration. *Urban Studies*, 29(3/4), 599–618.
32. Law, C. (1996). Tourism in Major Cities. *History, Sociology*. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Tourism-in-Major-Cities-Law/1f5587f0417fe075c97ebe5e7c692969607493ed>.

33. Mansilla, J. A., & Milano, C. (2022). Becoming centre: tourism placemaking and space production in two neighborhoods in Barcelona. *Tourism Geographies*, 24(4–5), 599–620. doi: 10.1080/14616688.2019.1571097.
34. Mullins, P. (1990). Tourist cities as new cities. Australia's Gold Coast and Sunshine Coast. *Australian Planner*, 28(3), 37–41. doi: 10.1080/07293682.1990.9657471.
35. Mullins, P. (1991). Tourism urbanization. *International Journal of Urban and Regional Research*, 15(3), 326–342. doi: 10.1111/j.1468-2427.1991.tb00642.x.
36. Mullins, P. (1999). Cities as Places to Play. In book: D. R. Judd, & S. S. Fainstein (Eds.). *The Tourist City*, 261–272.
37. Mullins, P. (2003). Cities for pleasure: The emergence of tourism urbanization in Australia. In book: D.-Y. Jeong, & P. Mullins (Eds.). *The environment and sustainable development*. Cheju National Univ. Press, 234–251.
38. Nofre, J. (2021). The touristification of nightlife: some theoretical notes. *Urban Geography*, 42(10). doi: 10.1080/02723638.2020.1855002.
39. Poynter, G., & MacRury, I. (Eds.). (2009). *Olympic Cities: 2012 and the Remaking of London*. London: Routledge. doi: 10.4324/9781315247748.
40. Page, S. J., & Duignan, M. (2023). Progress in Tourism Management: Is urban tourism a paradoxical research domain? Progress since 2011 and prospects for the future. *Tourism Management*, 98, 104737. doi: 10.1016/j.tourman.2023.104737.
41. Paradis, T. W. (2000). Main street transformed: community sense of place for nonmetropolitan tourism business districts. *Urban Geography*, 21(7), 609–639. doi: 10.2747/0272-3638.21.7.609.
42. Qian, J., Feng, D., & Zhu, H. (2012). Tourism-driven urbanization in China's small town development: A case study of Zhao Town, 1986–2003. *Habitat International*, 36(1), 152–160. doi: 10.1016/j.habitatint.2011.06.012.
43. Raco, M., & Tunney, E. (2010). Visibilities and Invisibilities in Urban Development: Small Business Communities and the London Olympics 2012. *Sage journals*, 47(10). doi: 10.1177/00420980093573.
44. Shahraki, A. A. (2022). Tourism development techniques in the urban master plan. *Cogent Business & Management*, 9(1), doi: 10.1080/23311975.2022.2042977.
45. Shoval, N. (2018). Urban planning and tourism in European cities. *Tourism Geographies*, 20(3), 371–376, doi: 10.1080/14616688.2018.1457078.
46. Singh, U., Upadhyay, S. P., & Jha, I. (2022). The co-production of space in a tourist city: A case of Dharamshala. *Cities*, 131. doi: 10.1016/j.cities.2022.103998.
47. Spirou, C. (2011). Urban tourism and urban change. *Cities in a Global Economy*. New York & London: Routledge, 304.
48. Gravari-Barbas, M., & Guinand, S. (Eds.). (2017). *Tourism and Gentrification in Contemporary Metropolises. International Perspectives*. London: Routledge. doi: 10.4324/9781315629759.
49. Zembri-Mary, G. (2022). Can post-Olympic Games urban regeneration be spontaneous and unplanned? The case of Athens Olympic Games (2004). *Journal of Convention & Event Tourism*, 24(2), 156-181. doi: 10.1080/15470148.2022.2156646.
50. Zhang, K., Deng, H., Wang, F., & Yuan, Y. (2021). Reproduction of consumer spaces and historic district touristification in Old Beijing City. *Tourism Geographies*, 25(2-3), 508-531. doi: 10.1080/14616688.2021.1934724.